

GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI TO'PLAMLARIDA O'ZBEKISTON MA'DANIY VA MODDIY BOYLIKLARINING SAQLANISHI VA O'RGANILISHI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539075>

Tojiboyev Muhiddin Shokirjon o'g'li.

*Quvasoy shahar XTB-tasarrufidagi 5-maktab
tarix fani o'qituvchisi*

Jo'rayev Jamshid Abdufatto o'g'li.

*O'zbekiston Milliy universiteti
tarix yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

Anotatsiya. *Ushbu maqolada: Germaniya muzeylarida saqlanayotgan o'zbek xalqining moddiy va ma'naviy boyliklarning saqlanishi va o'rganilishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Drezden, islom sa'nati, Og'ro maqbarasi, kufiy xati, Berlin, bo'rtma naqshlar, me'morlar, terrokota, abr ipagi, Shohi Zinda.*

Anotatsiya. *This article deals with the preservation and study of the material and spiritual riches of the Uzbek people kept in German museums.*

Keywords: *Dresden, Islamic art, mausoleum of Aga, kufic letter, Berlin, reliefs, architects, terracotta, silk, Shohi Zinda.*

O'zbek xalqi qadimdan o'zining boy merosi va madaniyati bilan dunyo xaqarlari ichida ajralib turgan. Necha ming yillar o'tgan bo'lsada, hali-xamon dunyo jamoatchiligining nazaridan tushmay kelmoqda.

Ma'daniy boyliklarimiz turli sabablarga ko'ra chet el davlatlariga chiqib ketgan. Ularning bir qismi hozirgi kunda Germaniya, Turkiya, Rossiya muzeylaridan joy olgan. O'zbek xalqining ma'naviy va moddiy qiyofasi ham ajdodlarimiz ishlatgan, milliy hunarmandchilik, uy-ro'zg'or buyumlarda ham namoyon bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Birinchi Prezidentimiz I.Karimov aytganlaridek: "O'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q".⁴⁸

So'ngi yillarda xorij muzeylari, kutubxonalar, xususiy galareyalarda, saqlanayotgan tarixiy va moddiy merosimizni aniqlash, o'rganish qator loyihalar amalga oshirilmoqda. 2018-yilda madaniy boyliklarimiz 25 ta xorijiy davlatda

⁴⁸ I.Karimov. "Yuksak manaviyat- yengilmas kuch". Toshkent. Ma'naviyat.2008-yil. 3-bet.

saqlanayotgani aniqlanagan bo'lsa, 2019-yilda esa, bunday davlatlarning soni 40 taga yetdi⁴⁹. Moddiy boyliklarimizning bir qismi hozirgi kunda Germaniyaning Berlin, Drezden, Leypzig muzeylarida saqlanmoqda⁵⁰. Ushbu muzeylar to'plamlarida hozirgi kunda saqlanayotgan moddiy va ma'naviy boyliklarimizning bazilari haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Berlindagi Islom sa'nati muzeyiga 1904-yilda asos solingan. Uning to'plami negizida sa'nat va hunarmandchilikka oid ashyolar, Islom olamining barcha davrlariga tegishli arxelogiya hujjatlari tashkil etadi. O'rta Osiyo mintaqasiga oid to'plamlardan, Buxorodagi Bayonqullixon maqbarasini (XIV asr oxiri) bezab turgan terrokotali burchak sopol koshin va Samarqanddagi Shohi Zinda majmuasida joylashgan, 1371-1372 yillarda qurilgan Shodimulk Og'a maqbarasi peshtoqiga tegishli 7 ta biriklamadan ulangan, yozuv bezakli koshindir.⁵¹

1-rasm. Og'a maqbarasi peshtoqining bo'lagi.⁵² O'yma, sirlangan terrokota. Shohi Zinda majmuasi, Samarqand.

Shuningdek, ushbu muzeyda abr naqishli ipak kiyimlar, satinga ipak kashta tikilgan bir nechta kata so'zanalar ham saqlanmoqda. Bu buyumlarning asosiy to'plamlari hozirda Berlin–Etnologiya muzeyida saqlanmoqda.⁵³

Bugungi kunda Berlin davlat kutubxonasida ham markaziy Osiyo qo'lyozma asarlari ham saqlanmoqda. Mavjud Berlin to'plamlaridagi ko'p sonli qo'lyozma na'munalari XV asrda Xirotda kitobat sa'nati gullab yashnaganligidan darak beradi.

⁴⁹ O'zbekistonga tegishli madaniy boyliklar saqlanayotgan 4 ta asosiy shahar malum bo'ldi. Xalq so'zi. onlayn madaniyat. 2029-yil.16-yanvar.

⁵⁰ Dunyo axborot agentligi. Jobir Xo'jaqulov O'zbekistonga oid xorijda saqlanayotgan 6 ming 100 ta madaniy boylik namunalari aniqlandi. 31-yanvar. 2020-yil

⁵¹ Germaniya Federativ Respublikasi to'plamlari. O'zbekiston madaniy meros to'plamlari "Silk Road Media", East Star media" Toshkent -2020- yil.48-bet

⁵² Ushbu surat o'sha manbadan olindi. 60-bet.

⁵³ O'sha manba 51-bet.

2-rasm. Ayollar choponi. Buxoro amirligi. (XIX asr). Abr ipak⁵⁴

Bu borada temuriylardan Boysung'ur Mirzo kutubxonasida 1411-yili bitilgan "Tabaqoti Nosiriy" qo'lyozmasi, shoir Attorning "Mantiq ut-tayr" asarining 1456-yilgi nusxasi, 1479-yili ko'chirilgan Jomiyning "Nafoxat ul-uns" asarini misol tariqasida keltirish mumkin.

XVI asrda Samarqand va Buxoroda kitob sa'nati faol rivojlanib borgan. Hukumdor Ubaydullaxon (1533-1540) davrida Buxorodagi saroyida yirik ustaxona –kutubxona barpo etgan. Berlin davlat kutubxonasida eski o'zbek-chig'atoy tilidagi 190 dan ortiq qo'lyozma asar bor. Eski o'zbek tilidagi qo'lyozmalar asosan 1817-yildan boshlab kitobat sa'natiga qiziqish paydo bo'lgach turli sayyohlar, olimlar, kitob sotuvchilari qo'lyozma asarlarni xarid qila boshlaganlar.⁵⁵ Natijada, sekinlik bilan o'rta Osiyoda yaratilgan kitoblar Berlin davlat kutubxonasi to'plamlaridan joy olgan.

Xulosa, o'rnida aytadigan bo'lsak, dunyoning qay burchagida bo'lmasin, o'zbek xalqiga tegishli moddiy va ma'naviy boyliklarimizni o'rganishdan hech ham to'xtamasligimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.Karimov. "Yuksak manaviyat- yengilmas kuch" . Toshkent. Ma'naviyat.2008-yil.
- 2.O'zbekistonga tegishli madaniy boyliklar saqlanayotgan 4 ta asosiy shahar malum bo'ldi. Xalq so'zi. onlayn madaniyat. 2029-yil.16-yanvar.
- 3.Dunyo axborot agentligi. Jobir Xo'jaqulov O'zbekistonga oid xorijda saqlanayotgan 6 ming 100 ta madaniy boylik namunalari aniqlandi. 31-yanvar. 2020-yil

⁵⁴ Ushbu surat o'sha manbadan olindi.67-bet

⁵⁵ O'sha manba 178-bet

4 Germaniya Federativ Respublikasi to'plamlari. O'zbekiston madaniy meros to'plamlari "Silk Road Media", "East Star media" Toshkent-2020- yil

